

Bernardo Nunes Botto

Crítica à restrição etária ao sufrágio

Ensaio acadêmico

João Pessoa, 2026

Resumo

O ensaio apresenta uma crítica filosófica à restrição etária ao sufrágio. São desenvolvidos três argumentos centrais: o paralelo estrutural com restrições historicamente superadas, que compartilhavam o mesmo critério de incapacidade cognitiva posteriormente rebatido; a incoerência interna do critério etário, cuja arbitrariedade torna impossível uma demarcação filosoficamente justificável; e a ilegitimidade da exclusão de indivíduos diretamente afetados pelas decisões coletivas, dado que crianças e adolescentes suportam as consequências de políticas públicas sem participação no processo que as origina. O ensaio dialoga com Aristóteles, Immanuel Kant, Tommy Peto, John Wall e Jason Brennan, e reconhece como limitação o escopo teórico da análise, sem pretender resolver as questões pragmáticas da aplicação.

Palavras-chave: Sufrágio, filosofia, cidadania, voto

Abstract

This essay presents a philosophical critique of age-based restrictions on suffrage. Three central arguments are developed: the structural parallel with historically abolished restrictions, which shared the same cognitive incapacity criterion later refuted; the internal incoherence of age-based criteria, whose arbitrariness renders any philosophically defensible demarcation impossible; and the illegitimacy of excluding individuals directly affected by collective decisions, given that children and adolescents bear the consequences of public policies without participation in the process that produces them. The essay engages with Aristotle, Immanuel Kant, Tommy Peto, John Wall, and Jason Brennan, and acknowledges as a limitation its theoretical scope, without claiming to resolve the pragmatic questions of implementation.

Keywords: Suffrage, philosophy, citizenship, vote

Resumen

Este ensayo presenta una crítica filosófica a la restricción etaria al sufragio. Se desarrollan tres argumentos centrales: el paralelo estructural con restricciones históricamente superadas, que

compartían el mismo criterio de incapacidad cognitiva posteriormente refutado; la incoherencia interna del criterio etario, cuya arbitrariedad hace imposible una demarcación filosóficamente justificable; y la ilegitimidad de la exclusión de individuos directamente afectados por las decisiones colectivas, dado que niños y adolescentes soportan las consecuencias de las políticas públicas sin participación en el proceso que las origina. El ensayo dialoga con Aristóteles, Immanuel Kant, Tommy Peto, John Wall y Jason Brennan, y reconoce como limitación el alcance teórico del análisis, sin pretender resolver las cuestiones pragmáticas de la aplicación.

Palabras clave: Sufragio, filosofía, ciudadanía, voto

Parte 1: Introdução

Este ensaio tem como objetivo apresentar uma crítica à restrição etária ao sufrágio, isto é, a limitação de certas idades de realizar o sufrágio. A estrutura do ensaio é formada por introdução, onde se dão as definições básicas e a introdução à tese e aos argumentos; o paralelo histórico, onde se dará o contexto histórico e o primeiro argumento; a incoerência filosófica, onde se dará a defesa filosófica da tese; e conclusão, onde se apresentam objeções e a conclusão do ensaio.

Em toda a história política mundial, o sufrágio foi constantemente restrito. Seja por gênero, renda, escolaridade, idade ou outros critérios. Restrições ao voto baseadas em alfabetização, propriedade, renda, sexo, raça etc. foram historicamente usadas para excluir grupos da participação política. (Harper, 1906) Nesse contexto, restrições do tipo sempre enfrentaram resistência social, com exceção à restrição etária, cuja existência quase invariavelmente foi tratada como senso comum pela sociedade devido à suposta incapacidade de pessoas mais jovens de decidirem sobre o futuro do país.

Portanto, a tese da restrição etária ao sufrágio se enfraquece a partir de três pontos. Primeiramente, o paralelo estrutural com restrições historicamente superadas, que compartilhavam o mesmo critério de incapacidade cognitiva. Em segundo lugar, a incoerência interna do critério etário, cuja arbitrariedade impede demarcação filosoficamente justificável. Em terceiro lugar, a ilegitimidade da exclusão de indivíduos diretamente afetados pelas decisões coletivas.

Parte 2: Paralelo histórico

A evolução do direito ao voto constitui um fator marcante nas transições sociais ao longo da história e acompanha as transformações do conceito de cidadania na sociedade. (Neves, 2019) Desta maneira, o voto deixou de ser censitário e passou a ser vinculado à cidadania e à dignidade do ser. Abandonando, inclusive, fatores como a educação do indivíduo em certos estados nacionais. (Dore; Ribeiro, 2011) Movimentos sociais do Século XX fizeram com que a igualdade social passasse a ser vista como intrínseca ao voto. (Gohn, 1995) Desta maneira, requisitos ao voto em países com democracias plenas passaram a ser limitados apenas à idade e, em alguns casos, à alfabetização básica do indivíduo, nacionalidade, residência e antecedentes criminais. Ou seja, à cidadania do indivíduo.

Inclusive, questões como a cobrança de impostos foram diretamente relacionadas ao sufrágio ao longo da história. Logo, limitações ao voto relacionadas ao sexo, à renda, a propriedades, a cor e a escolaridade foram eliminadas ao longo da história nas democracias consolidadas. (Harper, 1906)

Sendo assim, a única restrição que permaneceu amplamente aceita em relação às outras foi a restrição etária. No Brasil, a restrição etária é a única vigente para cidadãos que não tenham seus direitos políticos retirados por infrações. (Brasil, 1988) Associações globais pelos direitos políticos não levam em consideração restrições etárias para determinar o quão um Estado é livre. Um estado com a população em pleno gozo dos direitos políticos, porém com restrição etária de voto, é tido como plenamente livre. A metodologia do relatório Freedom in the World e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não tratam a restrição etária ao voto como violação de liberdade. (Freedom House, 2025; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948)

A restrição etária foi pouco questionada em relação a outras restrições. Crianças e adolescentes sempre foram tidos como cognitivamente inferiores no que tange à capacidade em definir o futuro do país. Movimentos sociais não se atentaram a essa questão ao ligar o direito ao voto à dignidade da pessoa humana.

Desta maneira, o sufrágio universal foi criticado em 1978 pelo então general e futuro presidente João Figueiredo com a controversa e amplamente criticada frase “Um povo que não sabe nem escovar os dentes não tem capacidade para votar”. A citação foi tida como símbolo do autoritarismo à época; (Memorial da Democracia, [s.d.]) ironicamente, frases semelhantes são usadas como justificativa à restrição etária ao voto.

Outrossim, apesar de cada restrição possuir suas particularidades, todas compartilham dois pontos: (1) o argumento da incapacidade cognitiva; e (2) o posterior rebatimento de tal argumento.

Portanto, é possível perceber o forte paralelo argumentativo entre a restrição etária ao voto e as restrições ao voto relacionadas ao gênero, cor, etc. Atualmente, as restrições à idade são amplamente defendidas, enquanto outras restrições são criticadas, apesar de ambas serem sustentadas pela mesma base argumentativa — a incapacidade de decidir corretamente sobre o voto — demonstrando viés no que tange à questão.

Nos tempos atuais, o filósofo John Wall equiva movimentos sociais como feminismo e antirracismo ao que ele chama de “*childism*” (*em tradução livre*, infancismo), que seria tal perspectiva social motivada pela experiência da infância para transformar a teoria política, fortalecendo ainda mais o paralelo histórico nos debates atuais. (Wall, 2010)

Objecções podem ser apresentadas pelo fato de que idade altera critérios cognitivos de maneira que raça e sexo não alteram. Porém, a legitimidade da exclusão não se define por isso. Ademais, tal alteração é de grande subjetividade. (Muniz et al., 2022) Apesar de citarem que o fator etário correlaciona suficientemente bem para justificar um critério razoável, mesmo que imperfeito, a correlação não justifica exclusão de grupo, tal fato não se segue. Como mostrado acima, a própria correlação é mais fraca do que parece (Muniz et al., 2022) e não se deve totalmente ao desenvolvimento cognitivo relacionado à idade, mas também à qualidade da educação política mundial, que pode ser percebido pelo alto desinteresse dos jovens na política. (OECD, 2025) Nesse sentido, não cabe limitar o direito ao voto, mas ampliar o direito à educação.

Parte 3: Incoerência filosófica

A capacidade de deliberar sobre a escolha dos representantes políticos é tida como critério para o direito ao voto por grande parte da base da teoria política. Portanto, ressalta-se que se a restrição é uma exceção ao princípio geral de igualdade política, o ônus da prova recai sobre quem restringe, não sobre quem defende a inclusão. Tal fato se sustenta com a leitura política de Aristóteles, que define o homem como cidadão político. (Aristóteles, 2021) As definições para um justo governo envolvem a justa delimitação das legislações em geral, incluindo as relativas ao voto. Nesse sentido, a partir do momento em que tal restrição é colocada, cabe definir tal critério cognitivo. Sendo assim, a idade é tida como principal critério, isto é, pessoas abaixo de determinada idade são incapazes de deliberar politicamente. Tal idade muda de país para país, variando de dezesseis a vinte e um anos de idade, em geral. (International Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA), 2024)

Todavia, o critério etário comumente coincide com a definição popular de maioridade, que é arbitrariamente definida por fatores como o ciclo escolar ou questões legais. A arbitrariedade nesse critério torna com que seja injusta a sua existência, já que não é possível achar um ponto totalmente imparcial para se colocar a régua devido a variabilidade cognitiva e deliberativa dos indivíduos. Sendo assim, toda demarcação se torna exclusiva, tornando inalcançável, se implantada tal restrição, a justiça nos critérios para o sufrágio.

A base filosófica, em geral, diverge em relação a tais imputações parciais, como Immanuel Kant, que define a universalidade da dignidade da pessoa humana. Dignidade, neste caso, envolve o pleno gozo de possuir atuação nas leis em que será afetado, baseando-se na autonomia — capacidade de agir segundo a própria razão. (Kant, 2007) Autonomia, esta, é

identificada em graus variáveis crianças e adolescentes, que possuem independência cognitiva, principalmente a partir da puberdade.

Apesar de opositores poderem argumentar que a autonomia não está totalmente desenvolvida em infantes, o princípio se refere a capacidade racional, e não maturidade neurológica. Afinal, a maturação neurológica se prolonga de maneira posterior à própria idade atualmente tida como a legal para votar. (Sowell et al., 1999; Giedd, 2004) Isso não implica elevar a restrição, mas demonstra que qualquer limite numérico é biologicamente arbitrário, inclusive o atual. Ademais, a aplicação prática de critérios neurológicos como condição para o sufrágio seria inviável institucionalmente e violaria princípios consolidados de não discriminação.

Kant exclui explicitamente do sufrágio ativo quem não tem "independência civil" — e coloca crianças nessa categoria. (Kant, 2007) Isso não é detalhe, é o centro da teoria política kantiana. Porém, os princípios kantianos fortalecem ainda mais essa conjuntura. Antes de tudo, Kant confunde dois critérios distintos: quando exclui crianças do sufrágio, usa a independência civil como critério de autonomia racional — mas isso não se sustenta nos próprios termos dele, que não condicionam o reconhecimento racional à independência econômica ou jurídica. (Kant, 2013)

Nessa conjuntura, se autonomia é a capacidade de agir segundo a própria razão, e se essa capacidade existe em graus variáveis em crianças e adolescentes, então excluí-los do sufrágio viola o próprio princípio kantiano de que todo ser com capacidade racional merece reconhecimento como fim em si mesmo, não meio. Não se segue das ideias de Kant o fato de que, por tal grupo possuir variabilidade no que tange à autonomia, tal exclusão deve ocorrer, muito menos é estabelecido limiar mínimo para tal. Se tal fato se seguisse, todos os grupos deveriam ser excluídos da participação política.

Sob esse viés analítico, um justo critério não pode ser encontrado de maneira humana devido à arbitrariedade envolvida nas decisões, que envolvem limites numéricos de idade. Em segunda demonstração, tal critério, também, não pode ser delimitado por *princípio*:

O princípio envolvendo a delimitação ao voto por incapacidade cognitiva se dá pela afirmação de que a incapacidade de um indivíduo o impede de tomar as decisões corretas para o bem-estar geral. A definição de “corretas”, aqui, não é explicitada pelos defensores da tese, o que a fragiliza, pois uma tese que defende decisões corretas sem definir o que são decisões corretas é autocontraditória. Na tentativa de apontar “decisões corretas” como “aquelas em que se entendem as consequências”, os objetores falham na definição a partir do ponto em

que o entendimento das consequências nem sempre é visto mesmo em adultos e não possui relação direta com a idade.

Críticos afirmam que quem não responde pelos próprios atos perante a lei não pode participar das decisões coletivas, numa espécie de simetria entre direitos e responsabilidades. Porém, as crianças são afetadas por decisões coletivas antes de tudo: pagam impostos embutidos, herdaram dívida pública, sofrem políticas ambientais. Se a simetria importa, ela exige inclusão, não exclusão. O crítico à democracia Jason Brennan defende que o sufrágio deveria ser restrito a quem demonstra competência política (Brennan, 2016), o que confirma que idade não deve ser o critério. Ainda assim, a afirmação é fraca e circular, pois recai em dois cenários: (1) circularidade, onde aqueles que farão tal verificação são eleitos pelo povo; (2) autoritarismo, onde os verificadores não são eleitos pelo povo.

Retomando, “decisões corretas”, também, pode ser definido como a melhor escolha possível para o bem-estar geral. Porém, o fato de haver disputas acirradas nas eleições mostra que tal definição é, na verdade, frágil socialmente. Candidatos considerados maus para o bem-estar geral podem receber quantias consideráveis de votos, o que possibilitaria o enquadro de seus eleitores como incapazes. Ademais, o fato de um candidato ser impopular ou qualquer outra ideologia não torna o voto a ele ilegítimo por si só, e isso seria antidemocrático por definição.

A tese da limitação etária erra em tratar idade e capacidade cognitiva como diretamente proporcionais, quando tal relação não se sustenta empiricamente. De fato, crianças com altas capacidades cognitivas podem apresentar capacidades cognitivas mais altas que adultos médios. A literatura científica mostra que variações cognitivas são comuns em todas as idades. (Muniz et al., 2022) Logo, capacidade cognitiva não é nem etária, nem binária.

Portanto, se a limitação ao sufrágio é cognitiva, o instrumento mais adequado para aferi-la seriam testes cognitivos. Porém, testes anteriores usando critérios semelhantes foram amplamente repudiados, sendo associados à privação de direitos e à discriminação. Nesse sentido, a história do sufrágio demonstra que tentativas de restringir o voto com base em critérios de competência frequentemente resultaram em exclusão e discriminação. (Keyssar, 2000) Também, seguindo tal modelo, pessoas adultas com déficits cognitivos, limitações intelectuais e/ou outros estados semelhantes poderiam ser considerados candidatos à limitação do sufrágio. Entretanto, a limitação de pessoas com deficiência à participação política é considerada discriminatória pelo direito internacional contemporâneo. (Organização das Nações Unidas, 2006) Nesse sentido, definições cognitivas por diagnósticos e testes podem

ser arbitrárias e generalistas, uma vez que dependem de definições controversas sobre capacidade intelectual e competência política.

Parte 4: Conclusão

Logo, a restrição etária ao sufrágio é inconsistente filosoficamente. Sua arbitrariedade, ilegitimidade e seus paralelos históricos tornam a tese incoerente. Neste sentido, objeções podem ser apresentadas quanto à viabilidade da aplicação da liberação etária ao voto, pois em recém-nascidos, por exemplo, o voto é pragmaticamente incapaz. Porém, pressupõe-se para o voto a autonomia e capacidade de realizar a atitude do voto em si. O critério relevante é a capacidade de manifestar preferência política, não a idade cronológica.

Também, críticas ocorrem relacionadas à influência dos pais em relação ao voto dos filhos e a espécies semelhantes de manipulação parental. No entanto, manipulações semelhantes, além de ilegais, ocorrem deliberadamente de maneira independente da idade do indivíduo. Podemos analisar, atualmente, como campanhas políticas manipulam a opinião dos indivíduos sobre os candidatos. Também, como decisões de voto são tomadas por relações familiares de maneira independente da idade. Apesar de serem economicamente dependentes, a dependência econômica não afasta a titularidade de direitos, como ocorre em adultos economicamente dependentes, por exemplo.

Por fim, objetores ressaltam outras restrições etárias na sociedade, tais como dirigir e participar da vida civil. Todavia, tais restrições, se aplicadas, não afetam de maneira tão direta o indivíduo quanto o direito ao voto, em que sua participação pode mudar fatores que o afetam. Sob esse viés analítico, dirigir é algo efêmero, contemporâneo e substituível, sendo usado como um meio para a locomoção, enquanto votar é crucial para a dignidade do ser-humano, sendo princípio constitutivo da democracia e da cidadania.

É importante ressaltar que o ensaio se restringe a análise teórica da discussão. Questões envolvendo a pragmática e a aplicação da ideia são debatidas. Limitações do ensaio envolvem sua aplicação prática e seu escopo teórico. A tese defende a insustentabilidade filosófica do critério etário como princípio, não necessariamente sufrágio para recém-nascidos, podendo ocorrer rebaixamento gradual, conforme debatem John Wall (Wall, 2010) e Tommy Peto (Peto, 2020) e, em oposição ao sufrágio universal, Jason Brennan. (Brennan, 2016)

ARISTÓTELES. Política. Tradução de Mário da Gama Kury. São Paulo: Editora Madamu, 2021.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRENNAN, Jason. *Against Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2016.

DORE, Rosemary; RIBEIRO, Simone. Cidadania política e voto do analfabeto no Brasil. *Políticas Educativas*, Porto Alegre, v. 2, n. 2, 2011. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/Poled/article/view/18380>. Acesso em: 6 jun. 2026.

FREEDOM HOUSE. *Freedom in the World: Research Methodology*. Washington, DC: Freedom House, 2025. Disponível em: <https://freedomhouse.org/reports/freedom-in-the-world/freedom-in-the-world-research-methodology>. Acesso em: 06 jun. 2026.

GIEDD, Jay N. Structural magnetic resonance imaging of the adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 1021, n. 1, p. 77-85, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1196/annals.1308.009>.

GOHN, Maria da Glória Marcondes. *História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos brasileiros*. São Paulo: Edições Loyola, 1995.

HARPER, Ida Husted. Suffrage — a right. *The North American Review*, v. 183, n. 599, p. 484-498, 1906. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/25105637>. Acesso em: 06 jun. 2026.

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE (IDEA). *Voter turnout database: voting age*. Stockholm: International IDEA, 2024. Disponível em: <https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout>. Acesso em: 06 jun. 2026.

KANT, Immanuel. *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007.

KANT, Immanuel. *Metafísica dos Costumes*. Tradução de Clélia Aparecida Martins (Parte I) e Bruno Nadai, Diego Kosbiau e Monique Hulshof (Parte II). Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2013.

KEYSSAR, Alexander. *The right to vote: the contested history of democracy in the United States*. New York: Basic Books, 2000.

MEMORIAL DA DEMOCRACIA. *Figueiredo assume ditadura em fase final*. Disponível em:

<https://memorialdademocracia.com.br/card/figueiredo-assume-ditadura-em-fase-final>. Acesso em: 6 jun. 2026.

MUNIZ, Érica de Cássia Sávio et al. Características de crianças com altas habilidades/superdotação: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 28, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702022v28e0121>. Acesso em: 06 jun. 2026.

NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Nas margens do liberalismo: voto, cidadania e constituição no Brasil (1821–1824). *Revista de História das Ideias, Coimbra*, v. 37, 2019. Disponível em: https://impactum-journals.uc.pt/rhi/article/view/2183-8925_37_3. Acesso em: 6 jun. 2026.

OECD. *Civic education as a pathway to inclusive societies*. Paris: OECD Publishing, 2025. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/02/civic-education-as-a-pathway-to-inclusive-societies_6d52238a/3f128be8-en.pdf. Acesso em: 27 jun. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris, 1948. Disponível em: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Acesso em: 06 jun. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York: United Nations, 2006.

PETO, Tommy. Too Immature to Vote? A Philosophical and Psychological Argument to Lower the Voting Age. *Erasmus Law Review*, v. 13, n. 1, 2020. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3681314>. Acesso em: 06 jun. 2026.

SOWELL, Elizabeth R.; THOMPSON, P. M.; HOLMES, C. J.; JERNIGAN, T. L.; TOGA, A. W. In vivo evidence for post-adolescent brain maturation in frontal and striatal regions. *Nature Neuroscience*, v. 2, n. 10, p. 859–861, 1999.

WALL, John. *Ethics in Light of Childhood*. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2010.